

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Por Margarita Tortajada Quiroz¹

Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza Cenidi Danza "José Limón" – (INBAL)

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

En la última década en México, la investigación dancística se ha desarrollado en múltiples espacios y por múltiples caminos. Desde 1983 existe un único centro especializado en la materia, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza Cenidi Danza "José Limón", del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), pero hay muchos otros esfuerzos de artistas y académicos que han hecho aportaciones. En ese sentido son muy importantes las escuelas profesionales del INBAL que desde 2006 lograron tener estudios a nivel licenciatura, y muchas universidades públicas y privadas que ya los tenían con anterioridad, o que se vieron impulsadas a promoverlos, luego del logro del INBAL.

La primera institución de educación superior que dio reconocimiento académico a la danza fue la Universidad Veracruzana (UV), con la creación de la Facultad de Danza en 1975. Aunque tanto esta universidad como muchas otras del país y el INBAL se centran sobre todo en el trabajo técnico y escénico, el enfrentarse estudiantes y docentes a la creación y reflexión que les implica la elaboración de tesis ha impulsado la investigación.

Debido a la demanda de lxs artistas y académicxs, y a la importancia que se le ha concedido a la investigación, han surgido posgrados en áreas de docencia e investigación dancística y/o escénica en diversas universidades públicas y privada. Menciono (aunque existen más) los de la UV, la Maestría en Artes Escénicas (desde 2008) y el Doctorado en Estudios sobre Artes Escénicas y Performatividad (2024), y en el INBAL, la Maestría en Investigación de la Danza (desde 2010) y el Doctorado en Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina (DAVEI, desde 2017).

En esos programas de licenciatura y posgrado, tanto artistas y docentes, así como académicxs de las artes escénicas y otras disciplinas, han desarrollado sus propuestas investigativas desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas y con diversos propósitos. Las hay en/ sobre/desde/la danza; difundidas a través de internet e incluso publicadas por las universidades de donde provienen lxs autorxs.

Otra institución que ha aportado a la investigación dancística, desde mucho tiempo atrás, es la Escuela

¹ Margarita Tortajada Quiroz. Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del Cenidi Danza "José Limón" INBA. Conjunta su experiencia dancística y formación académica en numerosos artículos y 15 libros que reflexionan sobre aspectos teóricos, políticos e históricos de la danza. Ha sido pionera en los estudios de género dentro de este arte en México. Docente de diversos programas de licenciatura y posgrado con especialidad en artes escénicas. Es coordinadora de Danza del Colectivo Mujeres en el Arte, A.C. Ha recibido premios y reconocimientos por su labor, como el Christena Lindborg Schlundt Lecture Award en Estudios de la Danza de la Universidad de California EUA (2010); el XXVI Premio Nacional de Danza José Limón del gobierno del estado de Sinaloa-Conaculta-INBA (2013), y desde 2019 se instauró la Cátedra Patrimonial de Danza "Margarita Tortajada Quiroz" en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con sus licenciaturas y posgrados, y estableciendo relaciones con docentes e investigadorxs del INBAL (aunque no de manera institucional, pero muchxs son egresadxs de la ENAH).

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (que no cuenta siquiera con la licenciatura en danza) se encuentra el Instituto de Investigaciones Estéticas, y en las últimas décadas ha dado lugar a la danza dentro de sus investigaciones, así como en las tesis producidas en sus posgrados de Historia del Arte. Lo mismo sucede con varias facultades, y en el área de Difusión Cultural, el dinámico Departamento de Danza tiene una cátedra de danza y convoca a actividades de reflexión teórico-práctica.

Estos son solo algunos de los espacios institucionales en los que se realiza investigación dancística académica, pero también hay museos, centros y escuelas que lo hacen, además de grupos independientes o sujetxs que, con sus propios recursos o con becas que reciben de programas gubernamentales, han realizado esa labor. Sin embargo, no tienen la permanencia y alcances que las mencionadas anteriormente, y mucho menos estabilidad laboral como investigadorxs. Resalta el trabajo teórico-práctico de los jóvenes dentro de la danza folclórica escenificada, que ellxs llaman folclor experimental, folclor temporáneo, folclor expandido y otros términos, así como propuestas dancísticas que plantean discusiones sobre el género y el feminismo.

De tal manera que la investigación dancística ha crecido en la última década y ha entablado un diálogo con diversas generaciones: investigadorxs consagradxs, noveles, estudiantes, artistas de todos los géneros dancísticos, jóvenes con o sin formación en otras áreas artísticas y científicas. De todxs ellxs, sus circunstancias y necesidades surgen ideas y preguntas que los encaminan a indagar, profundizar y producir conocimiento, y por supuesto, danza.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades?

A pesar de la profesionalización, diversificación y reconocimiento que ha obtenido la investigación realizada dentro del Cenidi Danza, nos enfrentamos a problemas. Aunque somos privilegiadxs porque contamos con infraestructura y salarios, hay precariedad dentro del INBAL: no hay recursos suficientes para publicaciones, para contratar maestrxs de otras instituciones o países, para realizar encuentros de investigación nacionales e internacionales, para crear nuevas plazas. Por otra parte, el gobierno federal y la Secretaría de Cultura (de la cual depende el INBAL) han impuesto diversos mecanismos de control que han implicado la burocratización (entrega de informes, evidencias, llenado de formatos, etc.) y el cumplimiento de “tiempos institucionales” que son largos y no siempre significan la aceptación de las propuestas de lxs investigadorxs por parte de las oficinas encargadas.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

En cierta manera, al Cenidi Danza le corresponde promover la vinculación, intercambio y debate sobre la danza y sus condiciones en México. Alguna vez encabezó ese esfuerzo, pues desde su fundación realizó proyectos que acercaron y permitieron el diálogo entre agentes del campo dancístico de México (bailarinxs, maestrxs, coreógrafxs, directorxs, gestorxs, investigadorxs), y también otros países: encuentros nacionales e internacionales de investigación, coloquios de danza y medicina, participación en los festivales de danza. Éstos, debido a razones presupuestales y falta de interés en realizarlos, desaparecieron. Sin embargo, de manera personal, muchos de lxs investigadorxs están integrados a otras instituciones o colaboran con ellas, ya sea como docentes o conferencistas, por ejemplo, como resultado de invitaciones de universidades, centros y escuelas, lo que permite tener contacto y relación con todos ellos (pero no de manera institucional ni como producto de convenios o vínculos oficiales).

Con las otras artes tampoco se han establecido lazos estrechos de intercambio, a pesar de que, desde 1994 en el Centro Nacional de las Artes se ubican los cuatro centros de investigación del INBAL (danza, teatro, música y artes plásticas). Ni esa cercanía ha logrado que se realice un trabajo colegiado, salvo algunos proyectos, como el DAVEI, que originalmente fue una propuesta del área de artes plásticas, pero en el que todos los centros participan.

El Cenidi Danza carece de una estrecha relación con las escuelas profesionales de danza del mismo INBAL, y muchas de éstas desconocen los productos y actividades que realiza. Lo mismo sucede con las universidades públicas y privadas, así como con los grupos profesionales y no profesionales de danza. Al respecto, es necesario mencionar que la Red de Festivales de Danza que durante largo tiempo había impulsado la realización de éstos y permitido la participación de lxs investigadorxs a lo largo del país, desapareció en este gobierno. Esto quitó un espacio para el diálogo del Cenidi Danza con lxs hacedores de la danza.

Por otra parte, hay que decir que en México no existe ninguna revista dedicada a la danza (y por supuesto tampoco en el Cenidi Danza ni en el INBAL), por lo que textos y propuestas de lxs investigadorxs del Centro aparecen en medios mexicanos e internacionales (universitarios sobre todo), pero no propios. Esto, por otra parte, ha permitido difundir el trabajo en otros espacios.

En este gobierno (2018-2024), en México se han reducido los presupuestos para cultura y arte. Hay carencias en todos sentidos, reducción de presupuestos (en el caso del INBAL un 17% en 2024 en relación con el presupuesto de 2018), enfrentamiento con los sindicatos de la Secretaría de Cultura (por exigencia de sus condiciones de trabajo y decisiones del gobierno que afectan al área, como centralizar recursos en proyectos cuestionables y que ni siquiera se han llevado a cabo), creación de mecanismos de control para los integrantes de las instituciones, pagos retrasados a personal del INBAL y a artistas independientes que han provocado movimientos de rechazo (como #NoVivimosDelAplauso), falta de reconocimiento al trabajo dancístico como trabajo, intentos por desaparecer los organismos gubernamentales que otorgan becas (detenido por la organización de lxs artistas), todo ello acrecentado por la pandemia de Covid 19. Esta situación ha lanzado a los grupos independientes de danza (la gran mayoría) a gestionar sus propios recursos, buscar contratos en otros países, lanzar sus propias publicaciones, etc., pero repito, sin continuidad ni estabilidad. De hecho, funcionan en terrenos paralelos, por un lado las instituciones y por otra, los independientes, aunque en ocasiones han podido colaborar todos juntos. Esta situación ha orillado

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

a todxs, incluyendo a lxs investigadorxs del Cenidi Danza, a buscar alternativas.

No quiero dar una visión negativa, de total ausencia de trabajo colectivo ni de crisis de la labor investigativa. De hecho, el campo de la danza se enlaza por sus necesidades y objetivos, por sus espacios de desarrollo, por su expansión en el país, pero mayormente se deben a esfuerzos individuales, a propuestas independientes, a iniciativas personales, y también a apoyos gubernamentales aislados.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

Considero que no hay temas específicos ni perspectivas únicas en la danza actualmente en México. Hay gran diversidad: estudios de corte historiográfico, análisis sobre la precariedad del campo, propuestas de investicreación, investigación-acción, intervenciones, acompañamientos, investigación aplicada, análisis de obra desde diversas posturas teóricas, creación coreográfica, estudios de género y cuerpo (incluyendo el de los pueblos originarios), planteamientos que entretujan cuerpo-etnia-género, construcción de identidades, experiencias de gestión y más. De ahí han surgido nuevas categorías de análisis y visiones sobre el objeto-sujeto de investigación concreto, local, situado, además de libros, artículos, programas de estudio y obra dancística, entre otros.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

La pandemia de Covid 19 (2020-2022) nos dio una lección: hay otras posibilidades para la educación, creación, investigación y difusión. Ya no es posible depender de los espacios tradicionales y es necesario aprovechar lo aprendido. Me refiero al uso de las TICs y sobre todo de la unión gremial. Eso ha sido un problema que nunca se ha resuelto en México, salvo en momentos en que el peligro de casi desaparecer o de ser golpeadxs es inminente. Sin embargo, la situación precaria se mantiene para todxs, con TICs y sin TICs: para bailarinxs, maestrxs, coreógrafxs, gestorxs e investigadorxs (sobre todo lxs independientes); para las instituciones (que se mantienen pero no pueden incorporar a nuevxs investigadorxs, por ejemplo); para lxs egresadxs de las escuelas profesionales de danza y las licenciaturas y posgrados universitarios.

Considero que hay que trabajar en diversos sentidos: hacer diagnósticos en educación, difusión y gestión de la danza, de todas las danzas, no solo la escénica y considerada artística. Entablar diálogos, reconocer influencias y puntos de contacto y/o de lejanía. Tener intercambios y crear/fortalecer redes nacionales e internacionales (en especial latinoamericanas) para conocer otras formas de producción, difusión e investigación de la danza. Viajar y dar a conocer el trabajo nuestro, pero también conocer el que se crea en otros espacios, nacionales e internacionales. Establecer vínculos de apoyo entre lxs hacedores de la danza y la investigación, estrechar los existentes, promover nuestra danza sin depender del Estado.

Aunque parece que no hay solución, la danza siempre ha sido resiliente, pero las instituciones tienen que cumplir sus obligaciones y, por tanto, lxs hacedores de danza tienen que seguir dando la lucha y poner el cuerpo de manera artística y política.

